

НЕЙРОУПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМ ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ПРОГНОЗИРУЮЩЕМ УПРАВЛЕНИИ МОДЕЛЯМИ

¹И.Х.Сиддиков ²А.А.Тилепова

¹д.т.н., проф., Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада
Ал-Хоразмий

²Докторант, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада
Ал-Хоразмий, abadann@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856180>

Abstract. The paper proposes to use a predictive neural network controller to ensure high dynamic performance of a control system for a nonlinear dynamic object. Also, an overview of the latest developments in the field of time series neural network modeling, as well as their use in predictive model control (PMC) is presented. An example of a non-linear process is presented to demonstrate the application of various neural network modeling approaches and evaluate their performance in terms of feedback robustness and prediction accuracy.

Аннотация. В работе предложено использовать нейросетевой регулятор с предсказанием для обеспечения высоких динамических характеристик системы управления нелинейным динамическим объектом также представлен обзор последних разработок в области моделирования нейронных сетей временных рядов, а также их использование в прогнозирующем управлении моделями (ПУМ). Представлен пример нелинейного процесса, чтобы продемонстрировать применение различных подходов к моделированию на основе нейронных сетей и оценить их эффективность с точки зрения устойчивости с обратной связью и точности прогнозирования.

Annotatsiya. Maqolada nochiziqli dinamik ob'ektni boshqarish tizimining yuqori dinamik ishlashini ta'minlash uchun prognozli neyron tarmog'i boshqaruvchisidan foydalanish taklif etiladi. Shuningdek, vaqt seriyali neyron tarmoqlarini modellashtirish sohasidagi so'nggi ishlanmalarga umumiy nuqtai nazar, shuningdek ulardan foydalanish. bashoratli model boshqaruvida (PMC) taqdim etilgan. Neyron tarmoqlarni modellashtirishning turli yondashuvlarini qo'llashni ko'rsatish va ularning ishlashini qayta aloqa mustahkamligi va bashorat qilishning aniqligi nuqtai nazaridan baholash uchun chiziqli bo'lmagan jarayonning misoli keltirilgan.

Ключевые слова: Модельно-прогностическое управление (МПУ), линейная/нелинейная система, нейронные сети с прямой, рекуррентные нейронные сети.

Модельно-прогностическое управление привлекло значительный исследовательский интерес, поскольку оно является одним из основных достижений в разработке передовых многомерных систем управления технологическими процессами благодаря его способности вычислять оптимальные управляющие воздействия на основе не только мгновенных измерений состояния, но и ожидаемых. ответ процесса. В частности, ПУМ полагается на свою встроенную линейную/нелинейную модель для захвата динамического поведения процесса и прогнозирования реакции процесса в окне с конечным горизонтом, чтобы можно было определить оптимальную траекторию управления путем решения задачи динамической оптимизации для ввода и состояния ограничений в каждый момент выборки.

Среди различных исследований в области техники управления большое внимание уделяется методам мягких вычислений (ММВ). ММВ находится на переднем крае управления нелинейными системами и включает в себя применение систем, основанных на знаниях, генетических алгоритмов (ГА), машинного обучения, нечеткой логики, искусственных нейронных сетей (ИНС) или их комбинации.

Вычислительные модели ИНС могут распознавать закономерности и изучать функции, находя широкий спектр приложений. Такие функции, как самообучение, самоорганизация, нелинейность, улучшенное сопоставление ввода-вывода и отказоустойчивость, делают ИНС идеальным ресурсом для идентификации и моделирования систем. В последние годы в нескольких исследованиях изучались возможности ИНС в автономной и онлайн-среде для моделирования и управления определенной системой. Способность моделировать неизвестные системы даже в условиях возмущений или неопределенностей делает ИНС отличной альтернативой для поиска надлежащего закона управления там, где традиционные методы могут не сработать. Стратегии многообразного управления, основанные на моделях, реализуют ИНС, включая основанное на наблюдениях, внутреннее управление моделью (ВУМ), управление с прогнозированием модели (ПУМ) и управление эталоном модели (УЭМ).

ИНС наблюдает ускорение прогресса с различными топологиями, предложенными в литературе, такими как рекуррентная нейронная сеть (РНС). РНС, которые используют временные или последовательные данные для моделирования и распознавания закономерностей, являются хорошими кандидатами для моделирования нелинейной системы, несмотря на трудности обучения. Одной из стратегий управления на основе ММВ является реализация УЭМ с РНС. В этом случае одна РНС моделирует объект, а другая обучает контроллер.

В то время как вышеперечисленные методы хорошо работают для линейных систем, моделирование процессов с использованием линейных моделей по-прежнему является сложной задачей для крупномасштабных сложных процессов из-за ограничения достаточного количества гибких параметров для охвата всех нелинейностей в системе. Несмотря на то, что линеаризованные модели по-прежнему могут обеспечивать точные аппроксимации вокруг установившихся областей, по мере того, как процесс отклоняется от установившихся областей, производительность линейных моделей страдает, поскольку приближение линеаризации больше не выполняется. В ответ на это создаются нелинейные авторегрессионные модели, такие как нелинейная авторегрессия с экзогенными входными данными, где к запаздывающим состояниям и входным данным можно добавить более гибкое нелинейное отображение, чтобы зафиксировать нелинейную связь между известными входными эффектами и неизвестными входными эффектами. Одной из проблем авторегрессионных моделей является большое количество параметров, которые необходимо оценить. Поэтому были проведены обширные исследования методов уменьшения размерности этих моделей.

Существует множество различных типов ИНС и ГНС; в частности, нейронные сети с прямой связью рекуррентные нейронные сети и их варианты (например, Chow and Fang, 1998, Schmidhuber, 2015, Gurney, 2018) продемонстрировали потенциал для использования в системах управления на основе моделей. На протяжении всей научной истории прямой

связь предлагалось использовать в качестве моделей процессов в ПУМ. Дрегер и др. предложили использовать прямой связь с двумя скрытыми слоями в качестве модели процесса для динамического матричного управления, которая является ранней линейной формой ПУМ. Более недавнее использование прямой связи заключается в моделировании нелинейных динамических процессов, поскольку многомерный характер этих процессов приводит к взаимодействию внутренних состояний, что вызывает трудности для традиционных моделей. Поэтому были проведены исследования, чтобы использовать нелинейный характер прямой связи для разработки моделей процессов для ПУМ. В Mohanty динамический ПУМ на основе прямой связи был разработан для управления уровнем интерфейса флотационной колонны путем управления расходом хвостов. Динамическая БНС использовала многошаговую историю состояний для прогнозирования уровня интерфейса после однократного шага. Горизонт предсказания ПУМ содержит несколько периодов выборки, и каждый период выборки равен длине предсказания динамической прямой связи. Результаты показали, что динамический ПУМ на основе прямой связи работает лучше, чем традиционные ПИД-регуляторы, благодаря более быстрой сходимости и более плавным траекториям. Киттисупакорн и др. сообщили об использовании ПУМ на основе прямой связи для многопараметрического нелинейного процесса травления стали. Прямые связи были сложены последовательно, и для получения различных будущих временных шагов состояний процесса в пределах горизонта прогнозирования ПУМ использовался итерационный метод. Результаты моделирования показывают, что ПУМ на основе прямой связи продемонстрировал хорошую сходимость и устойчивость даже в условиях возмущений и шума. Помимо использования прямой связи в качестве моделей процессов, прямой связь также можно использовать в качестве идентификатора модели, чтобы определить, когда процесс подвержен изменениям параметров и неопределенностям.

Однако благодаря недавнему прогрессу в технологиях и структуре нейронных сетей РНС стали ведущим методом моделирования нелинейных динамических процессов (Schuster and Paliwal, 1997, Schmidhuber, 2015). Эше и др. оценили применимость нескольких архитектур нейронных сетей, включая варианты прямой связи и РНС, для различных динамических процессов в качестве суррогатных моделей. В дополнение к традиционным архитектурам РНС Cho et al. предложили архитектуру кодер-декодер, в которых две РНС использовались последовательно для захвата входных последовательностей различной длины и долгосрочных зависимостей. Чжан и др. продемонстрировали, что для динамических процессов, которые содержат много долгосрочных зависимостей, РНС на основе кодера-декодера работают лучше, чем РНС на основе LSTM/GRU. Ли и Тонг приняли модель РНС кодер-декодер для разработки MPC для управления системой HVAC и продемонстрировали хорошую сходимость и стабильность. Эллис и Чинд утверждали, что помимо производительности модели кодер-декодер могут быть легко построены с точки зрения определения модели для систем HVAC. В частности, список входов и выходов модели кодер-декодер четко увязан с входами и выходами процесса HVAC, и это может помочь упростить построение модели и снизить затраты на обучение EMPC. Наконец, Бонасси и соавт. обсуждают включение и оценку различных структур РНС в MPC. В частности, эти РНС оценивались с точки зрения разработчика

системы управления с упором на гарантии стабильности, проверку безопасности и согласованность с физической системой для моделей РНС. Ву и др. предположили, что включение физических знаний в модели РНС повышает производительность системы MPC. Это утверждение было дополнительно поддержано Alhajeri et al., в котором две модели РНС, одна с физическими знаниями и одна без них, сравнивались друг с другом для системы с двумя последовательными CSTR, смоделированной на высокоточном симуляторе химического процесса. Было обнаружено, что основанная на физике система РНС-MPC сходится быстрее и требует меньше вычислительного времени.

Целью этой статьи является обзор популярных подходов к моделированию нейронных сетей и предоставление руководства по построению и интеграции этих моделей с УПС. Последние достижения в разработке моделей нейронных сетей для конкретных сценариев, таких как зашумленные данные и обучение адаптации в режиме онлайн, представлены в качестве примечаний на протяжении всего руководства. Объяснения, представленные в этой статье, предназначены для начинающих аспирантов с ограниченными знаниями в области управления и машинного обучения. Оставшаяся часть статьи организована следующим образом: в следующем разделе представлены предварительные сведения о классе рассматриваемых систем и предположения об устойчивости. Кроме того, обсуждается концепция УПС и оптимизации в реальном времени (ОРВ) и их реализация в управлении технологическими процессами. Кроме того, представлена роль модели процесса в УПС и ОРВ с акцентом на УПС и ОРВ на основе модели нейронной сети. Обсуждаются теории, лежащие в основе нейронных сетей, с акцентом на интуицию, стоящую за их архитектурой. Этот обзор моделей нейронных сетей не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим, а должен дать читателям представление об эволюции нейронных сетей и базовых теорий. Призван дать краткое руководство по построению модели нейронной сети. Рабочий процесс, начиная с выявления проблемы и заканчивая оценкой модели, должен быть итеративным и меняться по мере появления новых результатов во время применения.

REFERENCES

1. YiMing Ren, Mohammed, S. Alhajeri, Junwei Luo, Scarlett Chen, Fahim Abdullah, Zhe Wu, Panagiotis, D. Christofides - A tutorial review of neural network modeling approaches for model predictive control, Сентябрь 2022г;
2. Krzysztof Laddach, Rafał Łangowski, Tomasz A. Rutkowski, Bartosz Puchalski - An automatic selection of optimal recurrent neural network architecture for processes dynamics modelling purposes, Февраль 2022г;
3. Fardin Ahmadizar, Khabat Soltanian, Fardin AkhlaghianTab, Ioannis Tsoulos - Artificial neural network development by means of a novel combination of grammatical evolution and genetic algorithm, Март 2015;
4. Siddikov I.X., Mamasadikova N.Y., Khalilov M.A., Amanov A.K., Sherboboyeva G.B – Formalization of the task of monitoring the technological safety of industrial facilities in conditions indistinctness of the initial information, 2020 Journal of Physics Conference series 1679 (3), 032022;

5. Siddikov I.X., Umurzakova D.M – Synthesis algorithm for fuzzy-logic controllers, 2020 14th International IEEE scientific and conference dynamic of systems, Mechanisms and machines, Dynamics 2020- Proceedings 9306163;
6. Siddikov I.X., Sherboboyeva G.B., Rustamova M.B – Synthesis of a terminal control system for discrete nonlinear objects with PWM modulation, 2020 Journal of Physics conference series 1691 (1), 012040;
7. Xakimovich S.I., Maxamadjanovna U.D – Fuzzy-logical control models of nonlinear dynamic objects, 2020 Advances in Science, Technology and engineering systems 5(4), c419-423.